

УДК 347.931

ББК 67.410.1

Я. В. ЛАЩЕНКОВА

Российский государственный университет правосудия
имени В. М. Лебедева

YA. V. LASHCHENKOVA

Lebedev Russian State University
of Justice

МЕСТО И РОЛЬ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

THE PLACE AND ROLE OF THE JUDICIAL DECISION IN THE SYSTEM OF JUDICIAL ACTIVITY OF THE COURT IN CIVIL PROCEEDINGS

Аннотация. Актуальность: судебное решение - ключевой элемент правосудия. Оно не только разрешает споры, но и защищает права граждан и юридических лиц. В условиях усложнения общественных отношений решение окончательно разрешает конфликт, конкретизирует нормы права и напрямую влияет на доверие общества к правосудию.

Цель исследования: определить и обосновать центральное место судебного решения в системе процессуальных и правоприменительных актов, составляющих правосудную деятельность суда.

Рассматриваемые проблемы: исследуются проблемы определения понятия судебного решения в гражданском процессе, сущности правосудной деятельности суда и ее соотношения с общим понятием судебной деятельности.

Используемые методы: Формально-юридический, системно-структурный, метод анализа и синтеза, историко-правовой, логико-дедуктивный, доктринальный.

Выводы: Автором предпринята попытка классифицировать и детально рассмотреть признаки судебного решения, выделяя и обосновывая каждый элемент. Особое внимание уделено вопросам мотивированности судебных решений, раскрываются аспекты обязательности, стабильности и правильности вынесенного решения,

Abstract. Relevance: A judicial decision is a key element of justice. It not only resolves disputes but also protects the rights of individuals and legal entities. In the context of increasingly complex social relations, a decision definitively resolves conflicts, specifies legal norms, and directly influences public trust in the judiciary.

Purpose of the study: The aim is to define and substantiate the central role of judicial decisions within the system of procedural and law-enforcement acts that constitute the judicial activity of the court.

Issues addressed: The study examines the problems of defining the concept of a judicial decision in civil procedure, the essence of judicial activity, and its relationship with the general concept of judicial work.

Methods used: Formal-legal, systemic-structural, methods of analysis and synthesis, historical-legal, logical-deductive, and doctrinal methods.

Conclusions: The author attempts to classify and examine in detail the characteristics of a judicial decision, highlighting and justifying each element. Special attention is given to the issues of reasoned judicial decisions, addressing aspects

демонстрируя, что правильность и прочность судебного акта зависят от множества компонентов.

Ключевые слова: судебное решение; гражданский процесс; правосудная деятельность суда; понятие судебного решения; признаки судебного решения

of the binding nature, stability, and correctness of the issued decision, demonstrating that the correctness and durability of a judicial act depend on numerous components.

Keywords: judicial decision; civil procedure; judicial activity of the court; concept of judicial decision; characteristics of a judicial decision

ВВЕДЕНИЕ

Судебная власть реализуется посредством судебной деятельности, которая представляет собой комплекс процессуальных и обеспечительно-распорядительных действий, осуществляемых судьями и должностными лицами судебной системы Российской Федерации [1, с. 301]. Конституция Российской Федерации (статья 118) устанавливает, что правосудие осуществляется только судом через конституционное, гражданское, административное и уголовное судопроизводство. Основными целями правосудной деятельности являются: обеспечение верховенства закона, разрешение правовых споров, защита прав и законных интересов участников процесса, предупреждение правонарушений, поэтому, можно отметить, что правосудная деятельность представляет собой процессуально оформленную деятельность суда, направленную на вынесение законного, обоснованного и справедливого решения.

Понятие судебного решения прошло длительную эволюцию: в ранних цивилизациях — Египте, Месопотамии и Греции — судебные акты исходили от вождей или жрецов, опирались на обычаи и религиозные предписания, часто не оформлялись письменно и зависели от личного авторитета [2, с. 18]. В Древнем Риме же процесс был систематизирован: римские юристы развивали понятия «*ius*» и «*iudicium*», решения стали опираться на кодифицированные нормы и прецеденты и фиксироваться

в письменной форме, что повышало правовую определённость [3, с. 11].

В Средние века основу судебных решений нередко составляли феодальные обычаи и местные традиции. Существовали различные юрисдикции; каноническое право в значительной степени влияло на содержание судебных постановлений. По наблюдению А. Л. Рогачевского, формирование судов привело к широкому распространению римского права и к постепенной унификации практики: городские судебные инстанции поддерживали связь с юридическими факультетами, а профессорские заключения нередко становились основой судебных решений [4, с. 19–20].

С образованием централизованных государств в Европе судебный процесс стал стандартизоваться: в странах континентальной (гражданской) правовой традиции появление гражданских кодексов сформировало единую систему права, где решения опираются на чёткие нормативы, тогда как в странах прецедентного права (например, Англии) судебные решения базируются на прецедентах и влияют на последующую практику; это развитие предопределило и закрепление легального понятия судебного решения в российском законодательстве, поскольку рассмотрение и разрешение дела в первой инстанции завершается вынесением судебного решения, являющегося конечной целью процесса.

Анализ эволюции понятия судебного решения позволил понять истоки и пре-

емственность сегодняшних правовых концептов. Российское законодательство унаследовало элементы европейского правопорядка, однако отечественный опыт постепенно адаптировал западную традицию, формируя собственную концепцию судебного решения. Определение места и роли судебного решения в структуре российского правосудия остается актуальным предметом дискуссий среди исследователей-процессуалистов.

В рамках настоящего исследования использовались труды Н. Т. Кудинова, А. Л. Рогачевского, которые описывают становление и эволюцию принципов судопроизводства в разных регионах мира, от древнейших времен до современности, Д. Н. Шадрина, который дает общее представление о понятиях и функциях судебной деятельности, ее месте в механизме осуществления правосудия. Следует отметить исследования, касающиеся проблематики судебных решений (М. А. Гурвич, Н. Б. Зейдер, М. Г. Авдюков). Для выделения собственной классификации и описания признаков судебных решений использовались работы О. Н. Шекшуевой, А. А. Князева, В. Н. Щеглова. Также были проанализированы работы Н. В. Витрука, Н. Р. Гагиевой, И. В. Диковой, А. В. Герасимова и Д. Б. Данилова, Е. А. Нефедьева, в которых содержатся положения о современной теории и практике, современных тенденциях и реформировании судебной практики.

Эти публикации позволили сформировать целостное представление о природе и содержании судебных решений, особенностях их формирования и исполнения, а также основных тенденциях и направлениях их дальнейшего развития.

Настоящая статья посвящена исследованию природы и особенностей судебного решения в гражданском процессе, уделяя особое внимание истории его возникновения, современным характеристикам и роли в правовой системе Российской Фе-

дерации. Данную работу от тех, которые были использованы для ее написания, отличает то, что в результате анализа происхождения и развития концепции судебного решения, автором дано краткое описание этого процесса, также в работе приведены ключевые признаки судебного решения, к каждому из которых прилагается обстоятельный разбор мнений ученых-процессуалистов. Отличие данной работы от других в том, что автором собран материал воедино, а вопрос темы рассмотрен комплексно и полно, так как автором были использованы разнообразные методы исследования. Эта публикация обогащает теоретические представления о судебном решении, дополняя уже имеющиеся сведения новыми выводами и рекомендациями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках настоящего исследования, в первую очередь, применялся доктринальный метод, посредством которого происходило обращение к трудам выдающихся российских ученых-процессуалистов для углубленного понимания теоретической базы вопроса. Использование идей авторов помогло развить собственные идеи и дополнить полученные выводы необходимыми пояснениями. Далее, применялся формально-юридический метод — для глубокого анализа норм права, касающихся порядка вынесения судебных решений. В частности, были рассмотрены положения Конституции РФ, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) и других нормативных актов, регламентирующих порядок производства судебных решений. Такой подход позволил установить ключевые признаки судебного решения, а также обосновать необходимость их выделения. Историко-правовой метод применялся для понимания происхождения и исторического контекста формирования судебного решения. Для выявления места

судебного решения в структуре правосудной деятельности был применен системно-структурный метод: проведена последовательная структуризация понятия судебного решения, разделение его на отдельные компоненты и последующее объединение в целостную конструкцию. С помощью метода анализа и синтеза проводился разбор судебного решения на составляющие элементы: законность, обоснованность, обязательность, мотивировка и др. После анализа каждого отдельного признака происходило их объединение в общую схему для формирования единого образа судебного решения. Логико-дедуктивный метод помогал выводить общие закономерности на основе конкретных примеров и случаев судебной практики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

Для определения места и роли судебного решения в системе правосудной деятельности суда, изначально нами было определено, что в гражданском процессе термин «судебное решение» употребляют в двух значениях. Во-первых, как процессуальное действие, которым суд завершает разбирательство [5, с. 31]. Во-вторых, как официальный документ, фиксирующий итог рассмотрения спора [6, с. 17; 7, с. 23–24]. Мы поддерживаем второе понимание: решение в форме документа формализует выводы суда, открывает путь для обжалования и служит основанием для исполнения правовых норм и защиты прав сторон, что делает его ключевым элементом в системе правосудия.

По своей правовой природе решение — один из видов постановлений суда первой инстанции. Под «постановлениями суда» понимают процессуальные акты, которыми суд применяет право для разрешения материально-правовых и процессуально-правовых вопросов, возникающих в ходе рассмотрения дела. В зависимости

от того, разрешается ли спор по существу, различают постановления в форме решений и в форме определений. Постановления, не решающие спор по существу, именуются определениями; те же акты, которые дают окончательное решение на заявленные требования, составляют судебные решения.

Согласно ст. 194 ГПК РФ, судебное решение — это постановление первой инстанции, которым дело разрешается по существу и которое выносится от имени Российской Федерации в совещательной комнате суда; при этом в совещательной комнате присутствуют только судья или судьи, входящие в состав суда по делу.

Таким образом, юридически корректно рассматривать судебное решение прежде всего как официальный документ — итоговое процессуальное постановление, фиксирующее разрешение спора и порождающее соответствующие правовые последствия.

ПРИЗНАКИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

Судебное решение имеет свои признаки — характеристики, которые позволяют определить и отличить судебное решение от других актов и документов в рамках правосудия. Проанализировав труды авторов-процессуалистов, сделана попытка объединить признаки судебного решения в одну систему, что в будущем может облегчить юридическое исследование судебных решений. Так, выделены следующие признаки судебного решения:

1. Окончателность. Вступившее в законную силу решение завершает производство по делу: оно вынесено с соблюдением процессуальных требований и лишает сторон возможности вновь обращаться в тот же суд с теми же требованиями по тем же основаниям [8, с. 56]. Отсутствие законности, обоснованности или справедливости может послужить основанием для его отмены.

2. Законная сила. Судебное решение представляет собой единство двух сторон: процессуального документа и акта правосудия, имеющих в то же время самостоятельное значение для законной силы решения суда [9, с. 8]. Законная сила — фиксирует устойчивость судебного акта и обеспечивает реальность защиты прав. К ключевым свойствам относятся:

- неизменность (решение, как правило, не пересматривается тем же судом);
- неисправимость после утраты права на обжалование;
- исключение повторного предъявления тех же требований;
- преюдициальность — невозможность оспаривать и исследовать в другом процессе факты и правоотношения, установленные вступившим в законную силу судебным решением;
- исполнительность, в том числе принудительная;
- общеобязательность выводов, учитываемых в правоприменении.

3. Акт судебной власти. Судебное решение — это правовой акт, исходящий от уполномоченного органа (суда), что придаёт ему официальную легитимность и общественный авторитет. Оно принимается в строгом соответствии с процессуальными правилами и на основе действующих правовых норм, поэтому выводы суда должны опираться на нормы права и надлежащим образом исследованные фактические обстоятельства.

Судебное решение отличается государственно-властным характером: решение издаётся органом государственной власти и в силу этого обладает принудительной силой. Оно обязательно для исполнения всеми участниками процесса, государственными учреждениями и организациями, а также подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Юридическая сила судебного решения обеспечивает правовую определённость и стабильность правовых отношений — итоговые выводы суда имеют значение для правоприменения и могут служить основанием для исполнительных действий в случае неисполнения. При этом действуют процедурные механизмы обжалования и пересмотра, которые позволяют проверять законность и обоснованность решений и обеспечивают баланс между обязательной силой акта и защитой прав сторон.

4. Формулирование правовой позиции. Правовая позиция — это закреплённое в решении отношение суда к правовым явлениям, которым он руководствуется при разрешении дел [10, с. 107]. Текст акта — её носитель, но позиция формируется в процессе установления фактов и оценки доказательств. Суд, исходя из убеждения в наличии или отсутствии обстоятельств, вырабатывает правовую установку, которая применяется к конкретному спору и может служить ориентиром в аналогичных делах до тех пор, пока законодатель не урегулирует вопрос нормативно.

5. Обоснованность. Обоснованное решение — решение, где выводы соотносятся с установленными фактами и подтверждены доказательствами. Для этого суд исследует представленные доказательства и фиксирует, какие обстоятельства признаны установленными, а какие — нет; при необходимости запрашивает дополнительные доказательства для прояснения значимых фактов.

В. Н. Щеглов связывал обоснованность судебного решения с объективной истинностью выводов суда о фактах дела и подчёркивал тесную связь этого требования с мотивированностью — качеством процессуального акта, в котором суд излагает доводы по юридическим фактам и объясняет применённые нормы [11, с. 8]. М. Г. Авдюков определял обоснованность

как соответствие выводов суда реальным взаимоотношениям сторон [7, с. 131], а М. А. Гурвич — как подтверждённое убедительными доказательствами соответствие фактического основания решения действительным обстоятельствам дела [5, с. 43]. Все эти авторы отмечали, что необоснованное решение — это решение, не отражающее действительную картину фактов, тогда как суд, выполняя функцию установления истины, обязан выявить реальные права и взаимоотношения сторон.

Таким образом, обоснованность является неотъемлемой характеристикой судебного акта и вместе с законностью формирует понятие правосудности. Практически это означает, что суд должен установить все значимые для решения дела обстоятельства и подкрепить свои выводы надлежащими доказательствами. В этом смысле под обоснованностью в гражданском процессе мы понимаем соответствие выводов суда фактам, установленным на основе представленных доказательств.

6. Судебное решение должно быть оформлено в письменном виде — это внешний способ фиксации установленных фактов и правовых выводов по делу.
7. Доступность для обжалования. Право на обжалование — гарантия реальной судебной защиты. В гражданском процессе предусмотрены апелляция, кассация, надзор и пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Обжалование в установленном порядке позволяет сторонам отстоять нарушенные права.
8. Законность. Законность решения означает его соответствие действующим нормам и процедурным требованиям и является ключевым критерием качества акта. Этот признак включает несколько элементов: применение действующих законов и подзаконных актов; соблюдение процессуальных правил; мотивированность выводов; недопущение нару-

шения прав сторон; всесторонний учет фактических обстоятельств.

В науке гражданского процессуального права выделяют две концепции законности судебного решения. Первая понимает законность как действие суда — точное соблюдение материальных и процессуальных норм при рассмотрении дела; единой дефиниции в ГПК РФ нет [7, с. 133; 12, с. 60]. Вторая, более качественная позиция рассматривает законность не как отдельное действие, а как свойство или состояние самого решения. Так, В.Н. Щеглов подчёркивал, что законность решения — это его качество, выражающееся в правильном применении судом норм материального права, процессуальных правил и норм судостройства при разрешении конкретного спора [11, с. 5]. По мнению Н.А. Чечиной, понятие законности включает три обязательных элемента:

- 1) юридическую квалификацию исследованных норм права;
- 2) указание в тексте решения применённых норм;
- 3) соответствие рассмотрения и вынесения решения предписаниям процессуального права [13, с. 163–164].

Законность судебного решения не должна сводиться лишь к строгому соблюдению норм материального и процессуального права — для её обеспечения требуются дополнительные критерии: суды должны учитывать международные договоры, акты Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации и практику Европейского Суда по правам человека, при наличии пробелов в законодательстве следует применять аналогию права и аналогию закона.

Таким образом, законность решения следует понимать как многоплановое свойство, сочетающее формальное соответствие материальным и процессуальным нормам с учётом высших источников права и методами правовой техники, позволяю-

щими устранить недостатки нормативного регулирования. Только такой комплексный подход обеспечивает не только формальную, но и подлинную легитимность судебного акта.

По нашему мнению, законность как признак судебного решения можно определить как точное и правильное соблюдение, исполнение и использование норм материального и процессуального права, соответствие принципам справедливости и обоснованности, обеспечивающее легитимность и общественное доверие к судебной власти.

ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

Судебное решение выступает ключевым актом, завершающим рассмотрение дела и воплощающим в себе итог правосудия, обеспечивая стабильность гражданского оборота и защиту нарушенных прав. Судебное решение занимает центральное место в правосудной деятельности суда, что подтверждается его процессуальным статусом и содержательным наполнением.

Во-первых, судебное решение является постановлением суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу. Это подразумевает выполнение следующих функций:

- 1) подведение итога судебного разбирательства;
- 2) формулирование выводов суда относительно прав и обязанностей сторон;
- 3) придание акту обязательной силы для исполнения.

Особая роль судебного решения заключается в том, что оно принимается в завершение полного разбирательства гражданского дела. Именно благодаря такому решению судьи применяют положения материального права к установленным фактам дела. По сути, судебное решение выступает инструментом, позволяющим придать конкретной интерпретации абстрактному положению закона, устанавливая един-

ственно верное понимание нормы в пределах конкретного спора [14, с. 142].

Во-вторых, судебный акт обязан быть легитимным, то есть полностью отвечать требованиям как формальной буквы, так и внутренней сущности законодательных актов, и быть убедительным. Иначе говоря, оно должно опираться исключительно на исследованные доказательства, содержать аргументированную оценку обстоятельств дела и соответствовать общепринятым представлениям о разумности и справедливости [15, с. 34]. Этим объясняется большое значение судебных решений для поддержания законности, ведь именно они фиксируют итог применения правовых норм к конкретному случаю, способствуют воплощению принципа верховенства закона и создают основу для последующего исполнения принятых мер. Такие решения выступают важным элементом детализации юридических положений и существенно влияют на выработку единой практики правоприменения.

В-третьих, судебное решение выполняет важную гарантийную функцию: оно восстанавливает нарушенные права, препятствует их повторному нарушению (например, когда судом наложен запрет определенных действий) и формирует устойчивую практику, которой суды впоследствии придают значение, несмотря на отсутствие формального прецедентного права в России.

Особое внимание при этом заслуживает проблема достаточности мотивировочной части решения как компонента гарантии права на судебную защиту. Отсутствие мотивов или их формальный, абстрактный характер — когда суд не дает конкретной оценки доводам сторон и представленным доказательствам — фактически лишает решение требований законности и обоснованности и может быть признано существенным нарушением процессуальных норм (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 29.01.2019 № 18-КГ18-223). Правосудие считается состоявшимся лишь в том случае, если сторона, не согласная с исходом дела, может понять, на каких основаниях суд отверг её доводы; иначе нарушается принцип равноправия сторон и у «проигравшей» стороны исчезает возможность адекватно защищать свои интересы и обжаловать решение.

Практическая гарантия обеспечивается и процессуальными механизмами. Так, мировой судья вправе не составлять мотивированного решения сразу при оглашении резолютивной части, но обязан подготовить мотивированное решение в установленный срок по заявлению лиц, участвующих в деле: в течение трёх дней — при их присутствии в заседании и в течение пятнадцати дней — при их отсутствии. Невключение в решение мотивировочной части, не опровергающей доводы проигравшей стороны, нередко рассматривается судами и правовой наукой как основание для отмены постановления. По мнению, например, А. Г. Мхитарян, не отражение в судебном решении оценки доводов одной стороны и представленных ей доказательств не только влечет за собой признание судебного постановления не отвечающим требованиям процессуального закона, а именно ст. 195 ГПК РФ, но и свидетельствует об отсутствии свершенного правосудия [16, с. 110].

Таким образом, правосудие требует не только формального вынесения вердикта, но и детального анализа позиций сторон и мотивированного ответа на их доводы. Решение, лишённое всесторонней мотивировки и без анализа фактических обстоятельств и доказательств, утрачивает легитимность и превращается в декларативный акт, что противоречит конституционным принципам справедливого и публичного отправления правосудия (как отмечал Е. А. Нефедьев, «сущность процесса — деятельность суда, направленная на разрешение спора сторон о праве гражданском» [17, с. 14]).

В-четвертых, судебное решение оказывает существенное влияние на всю правовую систему:

- через разъяснения высших судебных инстанций и практику кассации оно способствует выравниванию подходов нижестоящих судов и формированию единообразной судебной практики: Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и обзоры его практики, а также мотивированные решения кассационных инстанций играют роль ориентиров для судов и помогают снизить процент правовых норм с разным толкованием;
- судебные акты выявляют пробелы и противоречия в действующем законодательстве: когда суд при разрешении конкретного спора сталкивается с неопределённостью нормы или её неспособностью учесть новые общественные отношения, это становится сигналом для законодателя о необходимости правовой корректировки. Таким образом между судебной практикой и законодательством складывается обратная связь — суды демонстрируют, где требуется уточнение норм, а законодательный орган может в ответ инициировать изменения или дополнения в законах;
- решения судов укрепляют правовую определённость: они подводят окончательную черту под конкретным спором, закрепляют правовую оценку фактов и предсказуемость последствий для сторон. Такая предсказуемость важна не только для участников процесса, но и для общества в целом. В глобальном смысле она повышает доверие к правовой системе, способствует более устойчивому регулированию общественных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного, можно отметить, что судебное решение в правосудной

деятельности суда играет важную роль, так как является итогом правосудия, отражающим справедливость — соответствие фактическим обстоятельствам, легитимность — принятие в установленном законом порядке, а также стабильность права — окончательность и недопустимость произвольного пересмотра.

Центральное место судебного решения подтверждается его функцией окончательного разрешения дела по существу, что влечет за собой определение прав и обязанностей сторон. Судебная деятельность, являясь механизмом реализации судебной власти, достигает своей конечной цели в акте вынесения судебного решения. Решение представляет собой не просто формальный итог процессуальных действий, но и квинтэссенцию правоприменительного акта, в котором происходит окончательное толкование и конкретизация действующего права.

Настоящее исследование призвано облегчить изучение судебных решений, выстроив простую и понятную систему базовых категорий. Применяя разные источники и проверенные научные подходы, была реализована попытка сделать полноценный и глубокий анализ любых судебных решений. Полученные выводы открывают большие перспективы для дальнейших исследований. Результаты исследования могут стать фундаментом для создания полезных инструментов и методик, призванных повысить качество и эффективность работы судебной системы. Одновременно исследование может привлечь внимание научного сообщества и студентов к актуальным вопросам судебной реформы и совершенствованию судопроизводства. Таким образом, данная статья вносит вклад в теорию гражданского процессуального права, пополняя существующую научную литературу проработанным анализом ключевых правовых категорий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Шадрин Д. Н.* Судебная деятельность: сущность, принципы // Пробелы в российском законодательстве. — 2011. — № 5. — С. 298–302. EDN: OHLBZV.
2. *Кудинова Н. Т.* История государства и права зарубежных стран: учеб. пособие / Н. Т. Кудинова. — Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. — 182 с.
3. *Алексеева Л. А.* Роль судебного прецедента в современном мире // Научный вестник Орловского юрид. ин-та МВД России им. В. В. Лукьянова. — № 4. — 2020. — С. 9–14. EDN: XEDMCC.
4. *Рогачевский А. Л.* Меч Воланда: Правовые взгляды немецких горожан XIII–XVII вв. — С.-Пб.: Издательство Санкт-Петербургского Ун-та, 1996. — 156 с.
5. *Гурвич М. А.* Судебное решение: Теорет. проблемы / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. — М.: Юрид. лит., 1976. — 175 с.
6. *Зейдер Н. Б.* Судебное решение по гражданскому делу / Н. Б. Зейдер. — М.: Юрид. лит., 1966. — 192 с.
7. *Авдюков М. Г.* Судебное решение / М. Г. Авдюков. — М.: Госюриздат, 1959. — 192 с.
8. *Шекшуева О. Н.* Истинность судебного решения как составляющая его окончательности // Вестник ПАГС. — 2018. — № 3. — С. 53–62. DOI: 10.22394/1682-2358-2018-3-53-62. EDN: YAAUEX.
9. *Князев А. А.* Законная сила судебного решения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2004. — 32 с. EDN: NHNTAH.
10. *Витрук Н. В.* Конституционное правосудие в России (1991 — 2001 гг.). Очерки теории и практики / Н. В. Витрук. — М.: Городец-издат, 2001. — 508 с.

11. Щеглов В. Н. Законность и обоснованность судебного решения / В.Н. Щеглов. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1958. — 88 с.
12. Гагиева Н. Р. Принцип законности в гражданском процессуальном праве // Проблемы экономики и юридической практики. — 2012. — № 2. — С. 58–61. EDN: OXPQDX.
13. Чечина Н. А. Норма права и судебное решение / Н. А. Чечина. — Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1961. — 220 с.
14. Герасимов А. В., Данилов Д. Б. Судебное решение по гражданским делам в преддверии унификации процессуального законодательства // Общество и право. — 2018. — № 3(65). — С. 141–144. EDN: UZGFDH.
15. Дикова И. В. Принцип законности как основа судебной власти // Закон и право. — 2021. — № 3. — С. 33–34. DOI: 10.24412/2073-3313-2021-3-33-34. EDN: QJKJYY.
16. Беляева О. А., Ганичева Е. С., Зайцев О. А. [и др.]. Комментарий судебной практики. Выпуск 29 / отв. ред. К. Б. Ярошенко. — М.: Инфотропик Медиа, 2024. — 216 с.
17. Неведьев Е. А. Учебник русского гражданского процесса. — Краснодар: Совет. Кубань, 2005. — 480 с. ISBN: 5-7221-0665-8. EDN: QWLPUZ.

REFERENCES

1. Shadrin D. N. Judicial Activity: Essence, Principles // Gaps in Russian Legislation. — 2011, No. 5, P. 298–302. (In Russ.) EDN: OHLBZV.
2. Kudinova N. T. History of State and Law of Foreign Countries: Study Guide / N. T. Kudinova. — Khabarovsk: Publishing House of the Pacific State University, 2013, 182 p.
3. Alexeeva L. A. The Role of Judicial Precedent in the Modern World // Scientific Bulletin of the Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. V. Lukyanov. — No. 4, 2020, P. 9–14. (In Russ.) EDN: XEDMCC.
4. Rogachevsky A. L. The Sword of Woland: Legal Views of German Citizens in the 13th–17th Centuries. — St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University, 1996. — 156 p.
5. Gurvich M. A. Judicial Decision: Theoretical Problems / All-Union Correspondence Law Institute. — Moscow: Legal Literature, 1976. — 175 p.
6. Zeider N. B. Judicial Decision in Civil Cases / N. B. Zeider. — Moscow: Legal Literature, 1966. — 192 p.
7. Avdyukov M. G. Judicial Decision / M. G. Avdyukov. — Moscow: State Legal Publishing House, 1959. — 192 p.
8. Shekshueva O. N. The Truthfulness of a Judicial Decision as a Component of Its Finality // Bulletin of the PAGS. — 2018, No. 3, P. 53–62. (In Russ.) DOI: 10.22394/1682-2358-2018-3-53-62. EDN: YAAUEX.
9. Knyazev A. A. Legal Force of a Judicial Decision: Author's Abstract of Dissertation for Candidate of Legal Sciences. — Moscow, 2004, 32 p. (In Russ.) EDN: NHNTAH.
10. Vitruk N. V. Constitutional Justice in Russia (1991–2001). Essays on Theory and Practice / N. V. Vitruk. — Moscow: Gorodets-Publishing, 2001, 508 p.
11. Shcheglov V. N. Legality and Justification of a Judicial Decision / V. N. Shcheglov. — Novosibirsk: Book Publishing House, 1958. — 88 p.
12. Gagieva N. R. The Principle of Legality in Civil Procedural Law // Problems of Economics and Legal Practice. — 2012, No. 2, P. 58–61. (In Russ.) EDN: OXPQDX.
13. Chechina N. A. Legal Norm and Judicial Decision / N.A. Chechina. — Leningrad: Publishing House of Leningrad University, 1961. — 220 p.
14. Gerasimov A. V., Danilov D. B. Judicial Decision in Civil Cases on the Eve of Unification of Procedural Legislation // Society and Law. — 2018, No. 3(65), P. 141–144. (In Russ.) EDN: UZGFDH.
15. Dikova I. V. The Principle of Legality as the Basis of Judicial Power // Law and Justice. — 2021, No. 3, P. 33–34. (In Russ.) DOI: 10.24412/2073-3313-2021-3-33-34. EDN: QJKJYY.
16. Belyaeva O. A., Ganicheva E. S., Zaytsev O. A., et al., Commentary on Judicial Practice, Issue 29 / Chief Editor K.B. Yaroshenko. — Moscow: Infotropik Media, 2024, 216 p.
17. Nefedyev E. A., Textbook on Russian Civil Procedure. — Krasnodar: Soviet Kuban, 2005, 480 p. (In Russ.) ISBN: 5-7221-0665-8. EDN: QWLPUZ.

Информация об авторе

ЛАЩЕНКОВА ЯНА ВАДИМОВНА

Магистрант, Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева, Западно-Сибирский филиал, г. Томск, Россия

E-mail: maar94@mail.ru

Научный руководитель:**КНЯЗЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Заведующий кафедрой гражданского процессуального права,
кандидат юридических наук, доцент,

Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева, г. Томск, Россия

About the author

YANA V. LASHCHENKOVA

Master student, Lebedev Russian State University of Justice, West Siberian Branch, Tomsk, Russia

ORCID: 0009-0002-0791-5767

Scientific Advisor:**DMITRY V. KNYAZEV**

Head of the Department of Civil Procedure Law,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
West Siberian Branch of the Lebedev Russian State University of Justice, Tomsk, Russia

Статья поступила в редакцию 11.11.2025; одобрена после рецензирования 08.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 11.11.2025; approved after reviewing 08.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.